

翻訳

中国少数民族言語における漢語動詞借用の類型

黄成龍

中國社會科學院民族學與人類學研究所

鈴木博之 訳

Mandarin loan verbs in Chinese minority languages

HUANG, Chenglong

Institute of Ethnology and Anthropology, Chinese Academy of Social Sciences

translated by Hiroyuki SUZUKI

Abstract: Lexical borrowing is not uncommon in human languages. The borrowing of verbs is believed to be more difficult than that of nouns. The strategies of how verbs can be borrowed vary in different languages. Since Chinese minority languages have long been in close contact with Mandarin Chinese in history, loan verbs from the latter are attested in minority languages to various extents. This paper analyzes the borrowing strategies of Mandarin loan verbs in minority languages and suggests that there are mainly four types of borrowing, i.e. direct borrowing, verbalizing affixation, coordination with light verbs and structural accommodation. The influence of language phylogeny, morphological paradigm and syntactic structure of verb borrowings as well as their typological features are also discussed.*

キーワード: 類型論; 少数民族言語; 語彙借用; 構造の調整

Keywords: typology; minority language; verb borrowing; structural accommodation

黄成龍(2024)「中国少数民族言語における漢語動詞借用の類型」(鈴木博之 訳)『地理言語学研究』4: 203–232. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13948636>

*[原著情報] 黄成龍《中国民族語言借用漢語動詞的類型》，載《中国語文》2023年第4期，第387–401頁。

[原著注] 本稿は中国国家社科基金重大項目「中国民族語言形態統語論の類型論的研究（中国民族語言形態句法類型学研究）」（18ZDA298）の成果の一部である。本稿の初稿は「言語接触と言語比較国際会議（言語接触と言語比較国際論壇）」（2015年12月6日、上海師範大学）で発表した。会場にて王双成、徐世璇、趙明鳴、邢欣の各氏および参加者からの貴重な意見をいただいた。論文執筆および改訂に際しては、さらに多くの少数民族言語を母語とする研究者や少数民族言語を研究する仲間から関連する言語資料と援助を提供していただいた：喀喇沁モンゴル語（曹道巴特爾）、ウイグル語（阿米娜木）、朝鮮語（千玉花）、エヴェンキ語（烏日格喜樂圖）、キルギス語（宋佳）、東旺チベット語（次林央珍）、アムドチベット語（周毛草、久西杰）、スタウ語（根嘎翁姆）、ムニャ語（達瓦卓瑪）、ゴチャン語（楊曉燕）、ナス彝語（普忠良）、白語（李煊）、リス語（李翔）、ハニ語アカ方言（楊雲）、ナシ語魯甸方言（和菊）、トゥルン語（楊将領）、チュワン語（楊心怡、韋景雲）、水語（韋学純）、石洞侗語（龍仙梅）、湘西ミャオ語（麻秀芝）、ワ語（陳国慶）、ブラン語（陶成美）、オーストロネシア諸語（潘家榮）、瓦罕タジク語（侯典峰）。ここに記して謝意を表する。なお、本稿における問題点は筆者が責任を負うものである。

[訳者注] 本稿は原著者である黄成龍氏より翻訳の依頼を受けたものである。英語の題目・要旨・キーワードは原著の英文によった。言語名は国際的に通用する名称に改めた。参考文献の中で漢語のものは、原文通り簡体字で掲げた。また、語例で漢語音の知識を前提とする箇所については、原著者との協議を経て日本語読者のためにピンインを付加した。

1. はじめに

人類が発展してきた歴史とは、人と自然、人と社会、人と人の接触と交流の歴史である。人と社会、人と人の交流の過程において、人類は言語行為または非言語行為を通じて互いに意思疎通と交流してきた。異なる人々が交流する中で、A 語と B 語が接触すると相互に影響し、A 語が B 語の語彙または構造を借用するのは避けられない。このため、ある言語の中の借用語は人類の交流史を研究する際の生きた化石である。借用語は人類の言語の発展と変化によるものであるけれども、人々が借用語の問題に関心を持ったのは百数十年程度の歴史しかない。19 世紀後半にウィットニー (Whitney 1881) が借用語研究を開拓して以来、研究者らの人類の言語または具体的な言語における借用語の研究は絶え間なく続いてきた (Burrow 1946; Haugen 1950; Weinreich 1953; Scotton and Okeju 1973; Gentner 1982; Heath 1984; Poplack and Sankoff 1984; Thomason and Kaufman 1988; Campbell 1993; Thomason 1997, 2001; Matras 1998; Curnow 2001; Aikhavald and Dixon 2001; Ross 2001; Field 2002; Johanson 2002, 2005; Tent and Geraghty 2004; Heine and Kuteva 2005; Sanchez 2005)。タドモル (Tadmor 2009) は世界の 41 種の言語における借用語の研究を通して、語彙の借用は人類の言語における共通性を見せると考え、すなわち語彙の借用は非常に普遍的であるが、しかしながら語彙の借用比率は諸言語において非常に大きな差異を呈している。研究者ら (Haugen 1950; Matras 2008: 48; Tadmor 2009: 61) は、すでに名詞の借用は容易であり、動詞の借用は困難であることに注意を向けている。動詞の借用についての共通性と相違性、およびその原因をさらに詳細に理解するために、多くの研究者が類型論的視点から動詞の借用の類型とその特徴を分析している (Mifsud 1995; Morimoto 2000; Wohlgemuth 2004, 2009; Wichmann and Wohlgemuth 2008; Wohlgemuth 2009)。中国で話される百種以上の少数民族言語において、漢語の動詞はいかに借用されているだろうか、どのような類型的特点があるだろうか、動詞の借用に共通性と相違性はあるだろうか、といった類の問題は、これまでの言語接触や借用語研究の中で十分に注目されてきたとは言えない。本稿では、『中国の言語』(《中国的語言》) に含まれる約 130 種の言語の系統分類を基礎として、少数民族言語が漢語の動詞を借用する特徴を考察し、漢語の動詞を借用する類型について分類を行い、同時に中国の少数民族言語が漢語の動詞を借用する類型と特徴について内部構造と言語外の解釈を行う。

2. 少数民族言語のが漢語の動詞を借用する方法

ラウファー (Laufer 1916) による「チベット語における借用語」は、中国の少数民族言語の借用語について最も早く研究した論文である。次いで、李方桂 (Li 1945) が「ダイ語における古漢語借用語」を発表した。新中国の成立後、中国の少数民族言語の借用語に関する研究は、常にハウゲン (Haugen 1950) の枠組みと術語に従ってきた。たとえば、全借用 (loanwords) すなわち形式と意味の完全なコピー、半借用 (loanblends) と意識 (loanshifts) すなわち意味に限定したコピーで、これには翻訳借用 (loan translations) と意味的借用 (semantic borrowings) がある。少数民族言語における漢語借用語に関する研究は、ほとんどが借用語の形式と音変化の規則に注目し (李得春 1986 ; 石林 1994 ; 郑贻青 1995 ; 玉珍 1996 ; 朱文旭 1997 ; 闫新红、欧阳伟 2000 ; 沙加爾、徐世璇 2002 ; 曾晓渝 2003 ; 蒋宏军 2010 ; 张建民 2011) 、語類の借用 (季永海 1985 ; 敏春芳 2012 ; 严木初 2013 ; 石常艳 2015) や文法構造の借用 (徐世璇 2014) に注目したものは少ない。現在手元にある言語資料から見ると、中国の少数民族言語が漢語の動詞を借用する方法は、以下の数種類の借用類型に分けられる。

2.1. 直接借用

漢語動詞がいかなる補助成分を付加することなく直接少数民族言語に借用されることを、直接借用またはコピー (direct adoption or copy) と呼ぶ。この種の借用方法は中国国内のクラ・ダイ諸語、ミャオ・ヤオ諸語、オーストロアジア諸語、オーストロネシア諸語、およびチベット・ビルマ諸語ロロ語支、ビルマ語支などを含む少数民族言語の中で最もよく見られる。たとえば、ツァイワ語 (徐悉艰、徐桂珍 1984: 170-171) では次のようである。

(1)

jianshe 建设	kjen ⁵⁵ ʃe ³¹	建設する
fazhan 发展	fa ³¹ tʃan ⁵¹	発展する
yonghu 拥护	juŋ ⁵¹ xu ³¹	擁護する
biaoyang 表扬	pjau ⁵¹ jaŋ ³¹	表彰する
jiefang 解放	kai ⁵¹ faŋ ³¹	解放する
fandui 反对	fan ⁵¹ tui ³¹	反対する
douzhenɡ 斗争	tu ³¹ tsin ³¹	闘争する
qinlüe 侵略	k ^h jin ⁵⁵ ŋjo ³¹	侵略する

いくつかの言語では、漢語動詞を直接借入するのみならず、漢語の「動目句」を借入するときもまた直接借用を採用する。たとえば、雲南省紅河州ロロ語南部方言群ニェス方言 (王琳 2021 : 107) では次のようである。

(2)

jian 煎	tea ³¹	煎る
kai dao 开刀	k ^h e ³³ tau ³³	手術する
jian baba 煎粑粑	te ⁱ 55 pa ⁵⁵ pa ⁵⁵	蒸しパンの表面を焼く
kang yumi 扛玉米	k ^h a ³¹ zi ⁵⁵ me ³¹	とうもろこしを担ぎ運ぶ

以上の例から分かるように、ツァイワ語やロロ語ニェス方言が漢語動詞を借用する場合、直接西南官話から漢語動詞の音形と語義を借入し、その他の付加成分を追加することはない¹。

さらにクラ・ダイ諸語、ミャオ・ヤオ諸語、オーストロアジア諸語が漢語動詞を借用した語例を以下に掲げる。これらの動目構造はすべて直接借入したものである。

(3)

	chong dian 充电	shang wang 上网	fa duanxin 发短信
	充電する	インターネット	ショートメール
		に接続する	を送る
北部チュワン語	ɕuŋ ²⁴ te:n ³⁵	ɕaŋ ²⁴ va:ŋ ⁵⁵	fa:t ⁵⁵ tu:n ⁵⁵ θin ²⁴
南部チュワン語	luŋ ³³ ti:n ⁴²	han ²¹ mu:ŋ ²¹	fa:t ²⁴ lən ³³ θik ³³
			< fa xinxi 发信息
石洞トン語	suŋ ⁴⁴ tʃen ³⁵	ti ²² ɕa ¹¹	wet ¹³ ton ³¹ ɕin ³⁵
		< da che 打车	
スイ語	tsuŋ ³³ tʃen ¹¹	saŋ ¹¹ vaŋ ⁵⁵	fa ³¹ tuan ⁵⁵ sin ¹¹
湘西ミャオ語	ts ^h oŋ ⁴⁴ tʃæ ³⁵	ʂaŋ ³⁵ waŋ ⁴⁴	fɔ ⁴² tæ ³⁵ ɕin ³⁵
ワ語	te ^h ŋ tʃan	saŋ vuan	fa ² tuaŋ ɕiŋ
プーラン語	tʂ ^h oŋ ³³ tien ²⁴	ʂaŋ ²⁴ waŋ ⁴²	fa ²¹ tuan ⁴² ɕin ²⁴

台湾やフィリピンのオーストロネシア諸語は名詞の借用が多く、動詞の借用は少ない。もし動詞を借入するならば、漢語の音形を直接借用するが、本来の民族語の形態論的特徴に合わせて、オーストロネシア諸語の焦点 (focus/voice) 標示を付加する²。

以上の例から分かるように、借入 (目標) 言語の形態統語論の類型が漢語の形態統語論の類型と比較的一致を見る場合、クラ・ダイ諸語、ミャオ・ヤオ諸語、オーストロアジア諸語のような言語は、漢語と類似して、みな分析的な言語であり、すべて SOV 型の言語である場合、漢語動詞を借用する方法は単一

¹ 少数民族言語が漢語の語彙を借用するとき、本来の民族語に存在しない音を借入することができる言語もあれば、本来の民族語の音韻規則に基づいて借用語の音形を調整 (accomodation) する言語もある。本稿では紙面に限られるため、音韻の調整については扱わず、形態統語論における調整のみ議論する。

² オーストロネシア諸語の借入に関する特徴については、北京師範大学珠海校区の潘家榮教授の教えを請うた。

であり、ただ直接借用のいう方法のみを用いる。チベット・ビルマ諸語口語支、ビルマ語支、ジンポー語支のジンポー語は分析的性格もわりと強く、もし単純な漢語動詞を借用するだけであれば、一般的に直接借用を採用する。ただし、もし漢語の「動目句」を借入する場合は、目標言語の語順に基づいて、その構造を賓動構造に調整することになる。

2.2. 動詞化接辞の付加

漢語動詞がいくつかの少数民族言語に借入されるには、本来の少数民族言語における、たとえば接辞や助詞の添加などの動詞化 (verbalizer) のような、いくつかの形態統語論的な方法を経て、借用語に動詞の用法を持たせる必要がある。このような方法を間接借用 (indirect adoption) または調整 (accommodation) という。この間接的な方法は主に大多数のアルタイ系諸言語[訳者注: チュルク諸語、モンゴル諸語、ツングース諸語を含む]や少数のチベット・ビルマ諸語に見られる。

動詞化接辞を付加することはアルタイ系諸言語ではわりと広く分布するが、名詞や形容詞などの語が動詞として用いられるときに、動詞化接辞を付加する必要がある。多くのアルタイ系諸言語が漢語動詞を借用するとき、動詞化の方法を経て、もとの漢語動詞の後ろに本来の少数民族言語の動詞化接辞を付することになる。

2.2.1. モンゴル語

モンゴル語が借入した漢語借用語は名詞が多いが、ほかに少数の動詞や他の語類もある。漢語動詞を借入するとき、漢語動詞の後ろにモンゴル語の付加成分 -l または -n を付す (道布 1983 : 139-140) ³。

(4)

duǎn	(< duo 剁)	(詰め物を) ぶつ切りにする
dʒignǎn	(< zheng 蒸)	蒸す
dʒɔɔlǎn	(< zhao 照)	(写真を) 撮る
tʃiilǎn	(< chiliang 尺量)	ものさしを用いる
ʃagnǎn	(< jiangli 奖励)	奨励する

2.2.2. モンゴオル(土族)語

モンゴオル語の借用語は主に漢語とチベット語からのもので、それらの動詞がモンゴオル語に借入されたとき、必ず借用語の後ろに助動詞から転化した接

³ 以下の語例はすべて先行研究からの引用である。接辞の前に“-”を付加したものは動詞の後ろに接辞を付加したことを示す。接辞の後ろに“-”を付加したものは、接辞の後ろにさらに他の接辞(テンス・アスペクト接尾辞、副動詞接尾辞、形容詞化または名詞化接尾辞など)を追加することができる。接辞の前後ともに“-”を付加したものは、その接辞の前後にその他の接辞が現れうることを示す。

辞-gA (個別の借用語では-IA⁴) を付加する。たとえば以下のものである (照那斯图 1981 : 21-22) ⁵。

(5)

quan 劝	teyen-gə-	勧める
peng 碰	pəŋ-gə-	ぶつかる
taolun 讨论	taolyn-gə-	討論する
tiaobo 挑拨	teiobə-gə-	挑発する

2.2.3. マネガチャ (保安) 語

マネガチャ語が漢語から動詞を借入するとき、直接動詞とすることはできず、借用語の後ろにマネガチャ語の付加成分-IA (-la, -le, -lo) または-kA (-kə) や-gA (-gə) を加える必要がある。-IA, -kA, -gA はいずれも借用した漢語語彙が動詞であることを示すが、互いに交替はできない。これらの中で-IA を用いるものが最も多く、-kA, -gA を用いるのは少ない。たとえば以下のものである (布和、刘照雄 1982 : 83-84)。

(6)

bang 绑	vaŋla-	ひもで結ぶ
jiu 救	dziuula-	救う
piping 批评	pipinla-	叱る
pa 爬	paala-	登る
xian 献	einle-	差し上げる
guan 管	golo-	管理する
ban 搬	bankə-	運んで移動する
gua 刮	guaakə-	剥く
bang 帮	baŋkə-	助ける
zhan 占	dzaŋkə-	占める
ta 踏	taagə-	踏む
ca 擦	saagə-	こする
tan 弹	taŋgə-	弾く
tui 推	tuiigə-	押す

⁴ アルタイ系諸言語では通常母音調和の現象があるため、本稿では大文字のAで母音を代表し、具体的な母音表記は実際の発音を示す。

⁵ モンゴル語がチベット語動詞を借用するときもまた-gAを付加する。たとえばkabda-gə-「会話する」、ndziar-gə-「くつつく」(照那斯图1981 : 22)。

2.2.4. シラ・ユグル語

シラ・ユグル語が漢語動詞を借入するとき、漢語動詞の後ろに一律同言語の名詞から動詞を派生させる付加成分-IA (-la, -le, -lo) を加えて動詞語幹を成立させなければならない。この種の動詞語幹と固有の動詞語幹は、形態論的にも統語論的にも機能は全く同じである。たとえば以下のようなものである(照那斯图 1981 : 82-83)。

(7)

yonghu 拥护	juŋɣula-	擁護する
cheng 称	tʃəŋla-	量る
piping 批评	pipiŋla-	叱る
jiefang 解放	dʒeɸaŋla-	解放する
tugai 土改	tugaila-	土地改革する
bangzhu 帮助	baŋgula-	助ける
tuanjie 团结	tuandʒele-	団結する
die 叠	deele-	重ねる
lian 炼	(gaŋ)lenle-	(鋼を)製錬する
jian 捡	(sai)dʒemle-	(おかずを)つまむ
(同時に構造を調整しているもの)		
zhaung 装	dʒoŋlo-	詰める
guan 管	gonlo-	管理する
bo 簸	bolo-	揺れる
zuan 钻	dzoŋlo-	穴を開ける

2.2.5. カザフ語

カザフ語の漢語借用語も名詞が多く、さらに少量の量詞があるが、動詞の数は極めて少ない。漢語動詞を借入するとき、漢語動詞の後ろに動詞を構成する付加成分-da、-le を付す。たとえば(8)のようなものである。もし名詞がカザフ語に借入されると、借入ののち動詞を構成する付加成分-lan-、den-、-la- を付す。たとえば(9)のようなものである(耿世民、李増祥 1985 : 178)。

(8)

pipan 批判	pipanda-	批判する
pizhun 批准	pijle-	批准する

(9)

gongshe 公社	goŋʃə	公社	goŋʃə-lan-	公社化する
geming 革命	gəmiŋ	革命	gəmiŋ-den-	革命化する
laoyi 劳役	law	劳役	law-la-	劳役用の馬に乗る

2.2.6. サリグ・ユグル語

漢語動詞がサリグ・ユグル語に借入されたとき、一律同言語に固有の付加成分-IA, -nA を付し、各語に動詞の効能を持たせる必要がある。たとえば以下のようである（陳宗振、雷选春 1985 : 55-56）。

(10)

bian 編	dala-	(かご、座席を) 編む
dui 対	duela-	対質する
guai 拐	guela-	くじく
kaihuai 开会	kexuela-	会議する
jianshe 建設	dzenşola-	建設する
daoxie 道謝	şele-	感謝する
qian 鵠	tşele-	鳥がくちばしでつつく
pie 撇	pile-	(あくを) すくい取る
ji 掖	jile-	持ち歩く
xuanju 选举	şyendzyle-	選挙する
jing 敬	dşinne-	(酒で) 敬意を表す
biaoyang 表扬	piojaŋna-	表彰する
piping 批评	pipiŋna-	叱る
jiefang 解放	dşefaŋna-	解放する

2.2.7. トゥヴァ語

漢語動詞がトゥヴァ語に借入されたとき、もとの動詞の後ろにトゥヴァ語の動詞化接辞 IA-が必要となる。たとえば以下のようなものである（吳宏伟 1999: 163）。

(11)

du 堵	dula-	詰まる
jie 借	dşele-	借りる

2.2.8. 満洲語

満洲語が漢語動詞を借用すると、一般的に動詞化接辞-nA, -IA を付す。たとえば以下のようなものである（王庆丰 2005 : 32-33）。

(12)

jiang 讲	giaŋna	話す
cheng 称	ginlə	(はかりで) 量る
zhaoxiang 照相	dşolə	写真を撮る
kaihui 开会	kaixuilə	会議する

2.2.9. シベ語

漢語動詞がシベ語に借入されたとき、一般に同言語の動詞化接辞-IA を付す。たとえば以下のようなものである(李樹蘭、仲謙 1986: 37)。

(13)

fenxi 分析	fənciləm	分析する
bao 包	baulum	(生産、仕事を) 一手に引き受ける
baozha 爆炸	bauzaləm	爆発する

2.2.10. オロチョン語

オロチョン語が漢語動詞を借用すると、一般的に動詞化接辞-IAA (-laa, -ləə) が必要である。たとえば以下のようなものである(胡増益 1986: 204-205)。

(14)

shengchan 生産	ʃəŋtʃanlaa-	生産する
kaihuai 开会	kajxuelaa-	会議する
xuanju 選挙	ʃuanla-	選挙する
xuanchuan 宣传	ʃuantʃuanlaa-	宣伝する
biaoyang 表扬	beewjanlaa-	表彰する
jiefang 解放	dʒeəfəŋlaa-	解放する
yonghu 拥护	juŋkuləə-	擁護する
piping 批評	pipiŋləə-	叱る
duo 剝	dooləə-	(肉を) ぶつ切りにする

2.2.11. エヴェンキ語

オロチョン語は漢語動詞を借用することが少ない。もし漢語動詞を借用するならば、一般的に漢語動詞の後ろに動詞化接辞-IArAn を付す必要がある。たとえば以下のようなものである(語例は烏日格喜樂圖博士による)。

(15)

xuanju 選挙	shyanlaran	選挙する
fasong 发送	faalaran	發送する
yonghu 拥护	junhuleren	擁護する

2.2.12. ヘジェ語

ヘジェ語が漢語動詞を借用するとき、一般的に漢語動詞の後ろに動詞化接辞-IA を付す必要がある。たとえば以下のようなものである(金莉娜、程亞恒 2019: 74)。

(16)

gai 改	kailə	改める
suan 算	suanlə	計算する
lingdao 领导	liŋtaulə	導く
dongyuan 动员	tunyanlə	動員する
biaoyang 表扬	piaujaŋla	表彰する
piping 批评	p ^h ip ^h iŋla	叱る
douzheng 斗争	təutʂəŋla	闘争する
luosuo 啰嗦	losuləi	長々としゃべる

以上に掲げた例から分かるように、アルタイ諸語のモンゴル諸語のモンゴル語、モンゴール語、マネガチャ語、シラ・ユグル語、チュルク諸語のカザフ語、サリグ・ユグル語、トゥヴァ語、満洲・ツングース諸語の満洲語、シベ語、エヴェンキ語、オロチョン語、ヘジェ語など 12 種のアルタイ諸語は、漢語動詞を借用するとき本来の漢語動詞の後ろに各民族語の動詞化接辞を付す。これらは表 1 のようにまとめられる。

表 1：添加される動詞化接辞

語族	言語	動詞化接辞
モンゴル諸語	モンゴル語	-l/-n
	モンゴール語	-gə/-la
	マネガチャ語	-la/-le/-lə;-ka/-gə
	シラ・ユグル語	-la/-le/-lə
チュルク諸語	カザフ語	-da/-le
	サリグ・ユグル語	-la/-le/-ne/-na
	トゥヴァ語	-la/-le
満洲・ツングース諸語	満洲語	-na/-lə
	シベ語	-lə/-lu
	エヴェンキ語	-laran/-leren
	オロチョン語	-laa/-ləə
	ヘジェ語	-la/-lə/-ləi

2.3. 軽動詞の付加

漢語動詞が少数民族言語に借入される時、いくつかのチベット・ビルマ諸語、朝鮮語、タジク語は漢語動詞を名詞とし、本来の漢語動詞の後ろに各民族言語の「する」「打つ、放つ」「置く」などの意味を表す動詞を付加する。この現象は、研究者によっては「する (do)」による迂言法 (Jäger 2004) と呼ばれるが、ここではこれを軽動詞 (light verb) 添加法と呼ぶことにする⁶。

⁶ 軽動詞 (light verb) という概念は、最初にデンマークの言語学者イエスペルセン (Jespersen 1954: 24) が 1954年に提出したものである。この概念が提出されることで、たとえば“take a look”という構造におけるtakeの統語的な属性が定められることになった。このタイプの構造におけるtakeが担う語義はlookに比べて軽い

2.3.1. 朝鮮語

漢語動詞が朝鮮語に借入されたのち、必ず固有の動詞-hata「する」と連用することで、はじめて動詞になれる。たとえば以下のようなものである。

(17)

fangwen 访问	paŋmun hata	訪問する
laodong 劳动	rotoŋ hata	労働する
jingguo 经过	kyəŋkwa hata	経過する
bianhua 变化	pyənhwa hata	経過する
shiyong 使用	sayoŋ hata	使用する

2.3.2. ダクパ語

漢語動詞またはチベット語動詞がダクパ語に借入されたのち、必ず固有の動詞 ja³⁵「する」と連用することで、はじめて動詞になれる。たとえば以下のようなものである(陸紹尊 2002: 334)。

(18)

piping 批评		p ^h i ⁵⁵ p ^h iŋ ⁵⁵ ja ³⁵	叱る
チベット語借用語[訳者注: rtsi]		tsi ⁵³ ja ³⁵	計算する
チベット語借用語[訳者注: tshod]		ts ^h ø ⁵³ ja ³⁵	心配する

2.3.3. 四土ギャロン語

漢語動詞が四土ギャロン語チョクツェ方言に借入されたのち、固有の動詞を構成する成分である ka-pa「する」、kə-lət「打つ、放つ」、ka-ta「置いておく」などを伴って初めて独立した動詞を形成することができる。この3つの動詞構成成分は生産性がある(林向荣 1993: 138)。

(19)

a.	xiang 想	ʃiaŋ ka-pa	思う
	zhunbei 准备	tʃuən pi ka-pa	準備する
	zao 造	ts ^h ou ka-pa	製造する
	suanzhang 算账	swentʃəŋ ka-pa	帳簿を計算する
b.	shua 刷	ʃwafwa kə-lət	刷る
	fangjia 放假	fəŋtʃea kə-lət	休暇になる
c.	zheng 蒸	tʃən ka-ta	蒸す

ため、この種の構造におけるtakeなどの語が軽動詞と画定された。1990年代にチョムスキーが軽動詞の概念を変形生成文法研究に導入し、現在のように海外の言語類型論界ですでに広くこの術語が用いられている。このことから、本稿でもまたこの術語を使用する。

2.3.4. クロスキャプ語

漢語動詞またはチベット語動詞がクロスキャプ語に借入されたのち、必ず固有の動詞 vi³³「する、作る」と連用することで、はじめて動詞になれる。たとえば以下のようなのである（黄布凡 2007 : 140-141）。

(20)

- | | | | |
|----|------------------------|--|---------|
| a. | changxi 唱戏 | tʂ ^h ɑŋ ⁵⁵ ei ⁵⁵ vi ³³ | 歌舞劇を演じる |
| | kaihui 开会 | k ^h e ³³ χi ⁵³ vi ³³ | 会議する |
| b. | チベット語借用語[訳者注 : 'chams] | nte ^h am ⁵³ vi ³³ | チャムを踊る |
| | チベット語借用語[訳者注 : re mos] | rɛl ³³ mu ⁵³ vi ³³ | 順番にする |

2.3.5. ゴチャン語

ゴチャン語が漢語から借入した動詞が、もし単音節であれば直接借用し、2音節であれば軽動詞 pe³⁵³「する」を付加する。たとえば以下のようなのである。

(21)

- | | | |
|--------------|--|--------------|
| baomi 保密 | pau ⁵³ mi ⁵⁵ pe ³⁵³ | 秘密にする |
| fangjia 放假 | xuɑŋ ³¹ teɑ ⁵³ pe ³⁵³ | 休暇になる |
| fanfa 犯法 | xuẽ ³¹ xɑ ⁵⁵ pe ³⁵³ | 法を犯す |
| shangwang 上网 | sɑŋ ³¹ wɑŋ ⁵³ pe ³⁵³ | インターネットに接続する |

2.3.6. トウルン語

トウルン語が漢語から借入した動詞はすべて2音節である。これらの2音節動詞はトウルン語の中で使用されるとき、みなトウルン語の語構成の成分 wa⁵³を付加する必要がある⁷。たとえば以下のようなのである（孫宏开 1982 : 46-47）。

(22)

- | | | |
|-------------|--|------|
| canjia 参加 | tsanteɑ ⁵⁵ wa ⁵³ | 参加する |
| gongzuo 工作 | kuŋ ⁵⁵ tsɑ ⁵³ wa ⁵³ | 仕事する |
| baozheng 保证 | pɑ ⁵⁵ tsuŋ ⁵³ wa ⁵³ | 保証する |
| jieshao 介绍 | kai ⁵⁵ sɑ ⁵⁵ wa ⁵³ | 紹介する |
| xiaomie 消灭 | ɛɑ ⁵⁵ mje ³¹ wa ⁵³ | 消滅する |
| yikao 依靠 | i ⁵⁵ kɑ ⁵⁵ wa ⁵³ | 頼る |

2.3.7. タジク語

タジク語はインド・ヨーロッパ語族イラン語派に属する。漢語の動詞的な概念を借用すると、瓦罕タジク語では意識するかウイグル語を借用するか、また

⁷ 楊将領博士に確認を求めたところ、もし否定を表す場合、否定標識は wa⁵³の前に現れる。ことことから分かるように、wa⁵³は真正な動詞である。

はウイグル語+瓦罕タジク語の組み合わせを用いるかの方法で表す。現在のところ、以下の比較的典型的な漢語動詞が収集できただけである。漢語動詞の後ろにこの民族言語における軽動詞 *xak* 「する」を付加する。たとえば次のようである⁸。

(23)

geli 隔離	<i>gəli xak</i>	隔離する
saomiao 扫描	<i>sawmjəw xak</i>	QR コードを読み取る
liudiao 流调	<i>liwdjaw xak</i>	流行疾病の疫学調査をする
hesuan 核酸	<i>χəswan xak</i>	PCR検査をする（他動詞）、 PCR検査を受ける（自動詞）

以上に掲げた例から分かるように、漢語の元の動詞の後ろに軽動詞を付加する言語は、主にチベット・ビルマ諸語のダクパ語、羌語支の四土ギャロン語、クロスキャブ語およびゴチャン語、ジンポー語支のトゥルン語、さらにアルタイ諸語の朝鮮語及びインド・ヨーロッパ語族イラン語派のタジク語がある。軽動詞を添加する言語は表2のようにまとめられる。

表2：軽動詞の添加される動詞化接辞

語派	語支	言語	軽動詞
チベット・ビルマ語派	チベット語支	ダクパ語	<i>ja</i> ³⁵ 「する」
	羌語支	四土ギャロン語	<i>ka-pa</i> 「する」、 <i>kə-lət</i> 「打つ、放つ」、 <i>ka-ta</i> 「置いたままにする」
		クロスキャブ語	<i>vi</i> ³³ 「する、作る」
		ゴチャン語	<i>pe</i> ³⁵³ 「する」（2音節語）
	ジンポー語支	トゥルン語	<i>wa</i> ⁵³ 「する」
満洲・ツングース語派		朝鮮語	<i>hata</i> 「する」
イラン語派		タジク語	<i>xak</i> 「する」

2.4. 二種類の間接的な方法（接辞と軽動詞）

モンゴル諸語のサンタ語、康家語、チュルク諸語のウイグル語、キルギス語、サラル語、チベット・ビルマ諸語のルマ語は、2種類の間接的な方法を用いる。もし借入した漢語動詞が単音節であれば、動詞化接辞または助詞を付加するという方法を用いる一方、もし借入した漢語動詞が非単音節であれば、一般に各民族言語の軽動詞「する」、「放す」または「あたる、称する」を付加する。

⁸ 瓦罕タジク語の語例は、南開大学外国語学院の侯典峰博士の提供による。

2.4.1. サンタ語

サンタ語が漢語から借入した動詞が単音節のときは、もとの借用語の後ろにサンタ語の動詞を派生させる付加成分 *-la*, *-liə*, *-dzi*, *-ji* 付加する。たとえば(24)のようである。借用した漢語動詞が2音節のときは、漢語動詞の後ろにサンタ語の軽動詞 *giə* 「する」を付加する。たとえば(25)のようである。

(24)

gao 搞	gaola-	する
bang 绑	banla-	結ぶ
bei 背	bəiliə-	背負う
jie 接	dziəliə-	迎える
zhan 粘	dzəndzi-	ひっつく
bian 编	biəndzi-	編む
la 拉	laji-	引っ張る
dui 堆	duiji-	積む

(25)

jiefang 解放	dziəfangiə-	解放する
fazhan 发展	fadzangiə	発展する
bangzhu 帮助	bandzugiə-	助ける
kaihui 开会	kaixuigiə-	会議する

2.4.2. 康家語

漢語動詞が康家語に借入されたとき、漢語動詞の後ろに康家語の動詞付加成分 *-gA* 「する、やる」(斯琴朝克图 1999: 289) 及び *-IA* (斯琴朝克图 1999: 66, 303, 304) を付加する。

(26)

ran 染	zaŋgi-	染める
dang 当	daŋgi-	なる
kaihui 开会	kaixuigi-	会議する
kao 靠	kaugi-	寄りかかる
quan 劝	tʃyengi-	勧める
qifu 欺负	tʃifugi-	いじめる
rang 让	zaŋla-	させる
suo 锁	sudzuula-	鍵をかける
zhuang 装	dʒɔla-	詰め込む
zhao 照	dzaula-	写真を撮る
zai 栽	dzaila-	植えつける、移植する

2.4.3. ウイグル語

ウイグル語が借用した漢語動詞が単音節のとき、動詞化接辞-IA を付加する。借用したのが2音節であれば、一般的に軽動詞 qil-「する」を付加する。ウイグル語に借入された漢語単音節動詞は、さらにまず漢語助詞「了」を付加し、次に軽動詞を加えることができる。ウイグル語の口語資料から見ると、現在のところ軽動詞を付加する現象が多数を占める。

(27)

suo 鎖	sola-	鍵をかける			
cui 催	süylä-	催促する			
ショートメールを送る					
	duanšin	短信	fa	le	qil-
	duanxin	短信	fa	了	する
充電する					
	tok	電気	chong	充	le
		電気	chong	充	了
カードをスワイプする					
	šua			le	qil-
	shua	刷		了	する
	shua			le	qil-
	shua	刷		了	する

ウイグル語は軽動詞 qil-「する」を付加する以外に、さらに軽動詞 bol-「あたる、称する」を付加することができる。たとえば以下のようなものである。

(28)

U	tüyšü/ tüyşyu / tuixiu	boldi.
彼/彼女	tuixiu 退休 [退職する]	あたる/称する
「彼/彼女は退職した。」		

2.4.4. サラル語

サラル語における漢語単音節動詞は同民族言語の語形成の付加成分-IA を付加して動詞を構成する。たとえば(29)のようである。2音節動詞の場合は同民族言語の軽動詞 et-「する」と連用する。たとえば(30)のようである (林蓮云 1985 : 24)。

(29)

bao 包	bola-	包む
han 焊	xanla	はんだづけする

die 叠	dele	折りたたむ
jie 接	zele-	接続する

(30)

baogao 报告	+ et- 「する」 →	bogo	et-	報告する
fandui 反对	+ et- 「する」 →	fanduj	et-	反対する
canjia 参加	+ et- 「する」 →	tsandʒa	et-	参加する
shenchan 生产	+ et- 「する」 →	ʒəŋtʂan	et-	生産する

2.4.5. キルギス語

キルギス語は漢語動詞を借用するのが少ない。もし漢語動詞を借用するときは、単音節動詞には動詞化接辞-IA を付加し、非単音節動詞には軽動詞 qəl-「する」、qoj-「放つ」を添加する。

(31)

jiayou 加油	maj dʒala	がんばる	
saoma 扫码	armima-nə saolə qəl	コードを読み取る (命令法)	
dabao fan 打包饭	tamaq-də	dabao	qəl-
	ごはん-ACC	dabao 打包	軽動詞「する」-
		食べ残したごはんをパックに入れる	
fakuan 罚款	pakan ⁹	qoj-	
	fakuan 罚款	軽動詞「放つ」-	
	罰金を科す		

2.4.6. ルマ語

漢語単音節動詞がルマ語に借入されたのち、固有の語形成の助詞-t^ha を付加することで、はじめて動詞を構成する (孫宏开 1981: 69-71; 刘光坤 1998: 270; 黄布凡、周发成 2006: 207-271 参照)。たとえば榮紅ルマ語について以下のようである。

(32)

kao 靠	khau-t ^h a	寄りかかる
han 焊	χan-t ^h a	はんだづけする
jie 接	tee-t ^h a	接続する
ji 挤	tei-t ^h a	押し込む
song 送	soŋ-t ^h a	送る
bao 包	pau-t ^h a	包む

⁹ キルギス語は/f/の音素を持たないため、借用語中に/f/の音素があれば、通常は/p/で置換される。

漢語 2 音節動詞がルマ語に借入されたのち、必ず同民族言語の軽動詞 pə~pu 「する」と連用する (孫宏开 1981: 69-71; 刘光坤 1998: 271; LaPolla with Huang 2003: 36; 黄成龙 2006: 94 参照)。たとえば榮紅ルマ語について以下のようにある。

(33)

baogao 報告	+ pə 「する」	→	paukau pə	報告する
fandui 反対	+ pə 「する」	→	fandui pu	反対する
zhunbei 准备	+ pə 「する」	→	tʂunpəi pə	準備する

漢語動詞がいくつかの少数民族言語に借入されたのち、単音節、2 音節の違いに基づいて異なる借用方法が採用される。これは主にアルタイ語族モンゴル語派のサンタ語と康家語、チュルク語派のウイグル語、キルギス語、サラル語、シナ・チベット語族チベット・ビルマ語派のルマ語の 5 種の言語に認められる。表 3 のようにまとめられる。

表 3 : 2 種類の間接的な方法を用いる諸言語

語族	語派	言語	単音節	2 音節
アルタイ語族	モンゴル語派	康家語	-la/-le -gi/-gə 「する」	
		サンタ語	-la/-liə/-dzi/-ji	giə- 「する」
	チュルク語派	ウイグル語	-la	qil- 「する」、bol- 「あたる、称する」
		キルギス語	-la	qəl- 「する」、qoj- 「放つ」
	サラル語	-la/-le	et- 「する」	
漢蔵語系	チベット・ビルマ語派	ルマ語	-tʰa	pə/pu 「する」

2.5. 構造の調整

白語の語順は漢語の影響を受けて SOV から SVO 構造に変化した。漢語の動目構造が白語に借用されたのちもなお動目構造を用いる。たとえば以下のようにである。

(34)

chong dian 充电	ts ^h oŋ ⁴⁴ ti ⁵⁵	充電する
jiao che 叫车	yü ³⁵ ts ^h ɛ ⁴⁴	車を呼ぶ
shangwang 上网	sa ⁵⁵ va ³¹	インターネットにつなぐ
zha yangyu 炸洋芋	tse ³⁵ ia ⁴² y ⁵⁵	じゃがいもを揚げる
fa duanxin 发短信	fa ³⁵ tua ³¹ ɕiu ⁵⁵	ショートメールを送る
xia xiangqi 下象棋	ɕia ⁵⁵ ɕia ⁵⁵ te ^h i ⁴²	象棋を指す

しかしながら、漢語の動目構造がいくつかの SOV 型の少数民族語に借入されたとき、借入した目標言語に固有の語順の規則に従い改めて組み合わせられ、その成分について「賓動構造」に調整される。たとえば南部ビジ語では次のようである（徐世璇 2007）。

(35)

chou jin 抽筋	tei ³³	+	t ^h a ³⁵	筋肉がつる
	jin 筋		chou 抽	
	筋肉		引っ張る	
kai hui 开会	huei ³³	+	k ^h ai ¹³	会議する
	hui 会		kai 開	
	会議		開く	
nian jing 念经	tei ³³	+	niã ¹³	お経を読む
	jing 经		nian 念	
	お経		声に出して読む	
da dunr 打盹儿	ŋã ⁵⁵ pi ¹³	+	t ^h uã ³³	うとうとする
	yanpi 眼皮		chuan 穿	
	まぶた		貫く	

漢語の動目構造がルマ語に借入されたあともまた、ルマ語に固有の語順の規則に従い改めて組み合わせられ、その成分について調整され、さらに動詞化助詞 t^ha を加える。たとえば以下のようなものである。

(36)

pao cha 泡茶	t ^h a	+	p ^h au	+	t ^h a	→	t ^h a p ^h au-t ^h a
お茶を入れる	cha 茶		pao 泡		助詞		
	お茶		入れる				
suan zhang 算账	t ^h an	+	suan	+	t ^h a	→	t ^h an suan-t ^h a
勘定する	zhang 账		suan 算		助詞		
	帳簿		計算する				
kai che 开车	t ^h etsə	+	k ^h ai	+	t ^h a	→	t ^h etsə k ^h ai-t ^h a
車を運転する	chezi 车子		kai 開		助詞		
	車		運転する				

チベット・ビルマ諸語は白語を除いてみな SOV 言語であるため、多くの言語が漢語の動目式の句を借用したときもまた、各民族語の語順に基づいて動目構造を賓動構造に調整する。たとえば以下のようなものである。

(37)

東旺チベット語 :	zha yangyu 炸洋芋 じゃがいもを揚げる	jo ²⁴ ji ⁵⁵ tʂa ³⁵
	xia xiangqi 下象棋 象棋を指す	ɕã ³⁵ te ^h i ⁴¹ ɕa ³⁵
	fa duanxin 发短信 ショートメールを送る	tuã ⁴¹ ɕi ²⁴ fa ³⁵
ナス彝語 :	chong dian 充电 充電する	tian ⁵⁵ tʂho ³³ tse ⁵⁵
	da che 打车 車を呼ぶ	tʂhə ³³ ndhu ²¹
	zha yangyu 炸洋芋 じゃがいもを揚げる	za ¹¹ zu ⁵⁵ tʂa ²¹
アカ・ハニ語 :	chong dian 充电 充電する	te ⁵⁵ tsuŋ ³³
	da chuzuche 打出租车 車を呼ぶ	tʂh ^u ³³ tsu ³³ tʂh ^ɣ ³³ ta ⁵⁵
	fa duanxin 发短信 ショートメールを送る	tuã ³¹ ɕi ⁵⁵ fa ³³
福貢リス語 :	chong dian 充电 充電する	tiẽ ³⁵ tʂh ^o ⁵⁵
	da motuo 打摩托 バイクを呼ぶ	mo ³³ do ³³ k ^h u ³³
	fa xinxi 发信息 ショートメールを送る (させる)	ɕi ³⁵ ɕi ³¹ fa ³¹
魯甸ナシ語 :	chong dian 充电 充電する	tiẽ ⁵⁵ tʂh ^o ³³
	da chezi 打车子 車を呼ぶ	tʂhə ³³ tsi ³³ ta ¹³
	fa duanxin 发短信 ショートメールを送る	tuẽ ³³ ɕi ⁵⁵ fa ¹³
ゴチャン語 :	chong dian 充电 充電する	tiẽ ³⁵³ wu ³¹ tʂh ^{uŋ} ⁵⁵
	da chezi 打车子 車を呼ぶ	tʂh ^e ⁵⁵ tʂɿ ³¹ ta ⁵⁵
	kai fapiao 开发票 領収書を切る	xua ⁵⁵ piau ⁵⁵ khai ⁵⁵

ムニャ語 ¹⁰ :	chong dian 充电 充電する	dian mətə
	da qiche 打汽车 車を呼ぶ	tɛ ^h itɕ ^h e k ^h ələ
	kai fapiao 开发票 領収書を切る	faphiew tudzi
雲南サドゥ語 ¹¹ :	da zhang 打仗 戦いに行く	tɕa ⁵⁵ tɛ ³¹³
	kai qiche 开汽车 車を運転する	tɛ ^h i ⁵⁵ tɕ ^h ə ³³ k ^h ɛ ³³
	fān zui 犯罪 罪を犯す	tsui ⁵⁵ fə ⁵⁵

漢語の動目式の動詞句が部分的な少数民族言語に借入されたあと、形式上は直接動目句を借入したのちさらに動詞をコピーしてはじめて完全な支配的な意味を構成することができる。たとえば白宏ハニ語の例は以下のようなものである(徐世璇 2009)。

(38)

chang ge 唱歌 歌を歌う	tɕ ^h a ⁵⁵ ko ³³ +	chang 唱 歌う	tɕ ^h a ⁵⁵	→	tɕ ^h a ⁵⁵ ko ³³ tɕ ^h a ⁵⁵
tiao wu 跳舞 踊りを踊る	t ^h iə ⁵⁵ v ³³ +	tiao 跳 踊る	t ^h iə ⁵⁵	→	t ^h iə ⁵⁵ v ³³ t ^h iə ⁵⁵
kai hui 开会 会議する	k ^h ɛ ⁵⁵ xui ⁵⁵ +	kai 开 開く	k ^h ɛ ⁵⁵	→	k ^h ɛ ⁵⁵ xui ⁵⁵ k ^h ɛ ⁵⁵
dian han 电焊 はんだづけする	tiɛ ⁵⁵ xan ⁵⁵ +	han 焊 はんだづけする	xan ⁵⁵	→	tiɛ ⁵⁵ xan ⁵⁵ xan ⁵⁵

漢語の動目構造が喀喇沁モンゴル語に借入されたとき、もし目的語が単音節のときは語順に変化はなく、なお動目構造を保持する。もし目的語が2音節名詞のときは語順に変化があり、同民族語に固有の賓動構造に調整される。たとえば以下のようなものである。

(39)

chong dian 充电	tj ^h ɯŋtɛnna	充電する
da che 打车	tətj ^h ə:nə	車を呼ぶ

¹⁰ ムニャ語は漢語名詞の借用が比較的多く、ここに挙げた例は名詞のみを借用し、動詞は民族語である。また、語順は賓動構造である。

¹¹ 許鮮明 ほか(2019:51)を参照。

shangwang 上网	ʃaŋwaŋna	インターネットにつなぐ
zha tudou 炸土豆	tʰutou tʃa:nə	じゃがいもを揚げる
fa duanxin 发短信	tuanʃin fa:nə	ショートメールを送る

トゥルン語が漢語の動目句を借入したのち、漢語の語順を保持し、さらに同民族語の軽動詞 wa⁵³「する」を付加する。たとえば以下のようなものである(孫宏开 1982: 47)。

(40) shang ke 上课	+ wa ⁵³ 「する」	→	saŋ ⁵⁵ ko ⁵⁵ wa ⁵³	授業する
dai tou 带头	+ wa ⁵³ 「する」	→	tai ⁵⁵ tur ³¹ wa ⁵³	率先する
pai dui 排队	+ wa ⁵³ 「する」	→	pai ⁵⁵ tui ⁵⁵ wa ⁵³	列に並ぶ
fang jia 放假	+ wa ⁵³ 「する」	→	faŋ ⁵⁵ tea ⁵³ wa ⁵³	休暇になる
chang ge 唱歌	+ wa ⁵³ 「する」	→	tsaŋ ³¹ ko ⁵⁵ wa ⁵³	歌を歌う
jing li 敬礼	+ wa ⁵³ 「する」	→	tein ⁵⁵ li ⁵³ wa ⁵³	敬礼する

以上のように、借用方法から見ると、接辞を付加する方法、また軽動詞を付加する方法、構造の調整というのは、ただ SOV 型で形態が豊富な膠着型と屈折型の言語にのみあてはまる。たとえば、アルタイ諸語、チベット・ビルマ諸語羌語支、チベット語支及びジンポー語支のいくつかの言語は、漢語の形態統語論との差異が比較的大きく、語順も漢語と異なるため、すべて直接借用を採用せず、間接借用(目標言語の接辞の付加または軽動詞の付加)と構造の調整を採用する。すなわち、漢語動詞の「動目構造」を目標言語の「目動構造」に調整し、そののち目標言語の動詞形態標識を付加することになる。

3. 動詞借用の類型論的特徴

言語類型論の研究では、ある種の語類は容易に借用されやすく、ある種の語類はあまり容易に借用されないことがすでに実証されている。このため、語彙の借用は同等ではない。ムイスケン (Muysken 1981) は語類の借用難易度の階層 (integrated hierarchy) を提出した。この階層は、ウィンフォード (Winford 2003: 51) やマトラス (Matras 2008: 70) によって以下のように言い直されている:

名詞 > 形容詞 > **動詞** > 前置詞 > 並列接続詞 > 量詞 >
 限定詞 > 自由代名詞 > 附属代名詞 > 従属接続詞

以上の階層は左側に行けば行くほど借用が容易であり、右へ行けば行くほど借用が困難であることを示している。これは、名詞が最も容易に借用され、次

いで形容詞、動詞となり、最も右側の従属接続詞が最も借用されにくいということである。

モラヴチク (Moravcsik) は最も早く動詞の借用の類型について通言語的に考察した研究者である。同氏はすでに 40 年前に動詞の借用の類型について通言語的に比較している (Moravcsik 1975)。ミフスドは記述言語学と比較言語学の方法を用いてマルタ語の動詞借用について研究を行った (Mifsud 1995)。2005 年、イギリスのマンチェスター大学のマトラスとサケルが「マンチェスター文法借用」プロジェクトを開始し、2008 年に『通言語的視点から見た文法借用』 (Matras and Sakel 2008) を編集出版した。2003 年、ドイツのライプツィヒ大学進化人類学研究所のハスペルマートとタドモルが主宰となって「借用語類型論」プロジェクトを実施し、2009 年に 2 人で『世界の言語の借用語比較ハンドブック』 (Haspelmath and Tadmor 2009) を編集出版した。2004 年以来、ヴィヒマンとヴォールゲムートは「借用語類型論」プロジェクトを利用して約 250 種の言語における動詞借用の状況を収集し、2008 年に共著として「類型論的視点から見た動詞借用」を発表した (Wichmann and Wohlge-muth 2008)。この中で著者らは動詞借用の方法を、軽動詞戦略 (the light verb strategy)、間接挿入 (indirect insertion)、直接挿入 (direct insertion)、体系の転移 (paradigm transfer) の 4 種に帰納した。ヴォールゲムートはさらに「借用語類型論データベース」を用いて博士論文を完成させ、2009 年に De Gruyter 出版社から単著『動詞借用の類型論』 (Wohlge-muth 2009) を出版した。同氏は通言語的観点から直接借用、間接借用、軽動詞の方法、語形変化、語義借用、その他、識別不能、借用なしなどに分け、その分布は表 4 に示すようになる (Wohlge-muth 2009: 147) :

表 4 : 動詞の借用手段の分布表

借用方法	言語	語派	語族	順位
直接借用	207	91	49	1
間接借用	86	42	22	3
軽動詞の方法	104	60	35	2
語形変化	3	2	2	6
その他	3	3	2	6
語義借用	18	15	12	4
識別不能	6	6	6	5
借用動詞なし	3	3	3	-

表 4 から見えるように、動詞借用の各種方法の分布は一樣ではなく、直接借用、間接借用、軽動詞の方法の分布が相対的に広く、その中で直接借用の頻度が最も広く、49 の語族、91 の語派、207 種の言語に分布する。次に軽動詞の方法が 35 の語族、60 の語派、104 種の言語に分布し、3 位には間接借用が 22 の語族、42 の語派、86 種の言語に分布する。4 位になる語義借用は 12 の語

族、15 の語派、18 種の言語に分布する。その他の4種の借用方法である語形変化、識別不能、動詞借用なし、その他の借用方法の分布は非常に低い。

ヴォールゲムート（Wohlgemuth 2009: 157）はさらに8種の動詞借用方法の出現頻度について統計を取っている。統計から判明したのは、表5に示すようなそれぞれの借用方法の頻度である：

表5：動詞の借用手段の頻度

借用方法	言語	パーセンテージ	例	例のパーセンテージ
直接借用	207	58.8%	309	52.5%
間接借用	86	24.4%	121	20.6%
軽動詞の方法	104	29.5%	140	23.8%
語形変化	3	0.8%	3	0.5%
その他	30	8.5%	15	2.6%
総計	352	-	588	100%

表5から分かるように、動詞借用の各種方法の出現頻度もまた一様ではなく、直接借用、間接借用、軽動詞の方法の出現頻度が相対的に高く、その中で直接借用の頻度が最も高い。次に軽動詞の方法が高く、その次に間接借用となり、その他の借用方法の出現頻度は非常に低い。

中国少数民族言語が漢語動詞を借用する方法の分布から見ると、ヴォールゲムートの通言語的統計データといくつかの点で異なりがある。中国少数民族言語が漢語動詞を借用する場合、直接借用の方法を採用する分布が最高で、接辞の付加（間接的な方法）が2位となり、軽動詞を付加する方法を採用するのが3位となる。

中国少数民族言語が漢語動詞を借用するとき、主に直接借用、接辞の添加、軽動詞の付加、構造の調整という4種の方法を採用する。それぞれの借用方法の特徴は表6のようになる。

表6：動詞の借用手段の頻度

借用手段	形式の借入	意味の借入	目標言語との緊密度	動詞の借入状況
直接借用	あり	あり	緊密でない	単純
接辞の付加	あり	あり	緊密である	複雑
軽動詞	あり	あり	あまり緊密でない	複雑
構造の調整	あり	あり	緊密である	複雑

以上4種の借用類型は、漢語動詞の形式と意味がみな借入されているが、少数民族言語との緊密度（degree of integration）、完全な動詞（a full verb）であるかどうか、動詞の借入状況の面で差異がある。直接漢語動詞を借用する場合、単に形式と意味がともに借入されるだけでなく、少数民族言語の中でも完全な動詞として用いられるため、少数民族言語との結合が緊密でなく、借用方法も

比較的単純である。接辞の付加は漢語動詞の形式と意味を借用するとはいえ、少数民族言語において単独で動詞になれず、少数民族言語の動詞接辞をを付加することで複合動詞 (complex verb) を構成する必要があり、少数民族言語との結合が緊密であるため、借用方法は複雑である。漢語動詞の後ろに軽動詞を付加する方法は、動詞が不完全な動詞 (a non-full verb) であるために、それ自身では述語になれず、少数民族言語の軽動詞を付加する必要があり、複雑な述部 (a complex predicate) の一部となつて、漢語から借用した動詞との結合は緊密でないが、借用方法はなお複雑である。構造の調整も形式と意味をすべて借入しているものの、少数民族言語の語順規則へと調整する必要があり、少数民族言語との結合は緊密で、借用方法もまた複雑である。構造の調整という方法は、現在のところいくつかの SOV 型言語の中にのみ見つかる。

本研究から分かるように、ある言語ではただ1種の動詞借用の方法しかなく、別の言語では2種の借用の方法があり、また別の言語では3種の借用の方法がある。詳細は表7を参照。

表7：中国少数民族言語が動詞を借用する常用の手段

語族	語派	言語		動詞借用の手段			
		語支	言語	直接借用	構造の調整	軽動詞の付加	接辞の付加
シナチベット語族	侗台語派	全語支	全言語	+	-	-	-
	ミャオ・ヤオ語派	全語支	全言語	+	-	-	-
オーストロアジア語族	モン・クメール語派	全語支	全言語	+	-	-	-
オーストロネシア語族			全言語	+	-	-	-
シナチベット語族	チベット・ビルマ語派	チベット語支	チベット語	+	+	-	-
		チベット語支	ダクパ語	-	+	+	
		彝語支	多数の言語	+	+	-	-
		ビルマ語支	多数の言語	+	+	-	-
		ジンポー語支	トゥルン語	+	+	-	-
		羌語支	スタウ語	+	+	-	-
		羌語支	ゴチャン語	+	+	+	-

		羌語支	四土ギャロン語	-	+	+	-
		羌語支	クロスキャブ語	-	+	+	-
		羌語支	ルマ語	-	+	+	+
アル タイ 語族	チュルク 語派	西匈語支	ウイグル語	-	+	+	+
		東匈語支	キルギス語	-	+	+	+
		西匈語支	カザフ語	-	-	-	+
		東匈語支	サリグ・ユグル 語	-	-	-	+
	トゥヴァ語		-	-	-	+	
	モンゴル 語派		モンゴル語	-	+	-	+
			シラ・ユグル語	-	+	+	-
		モンゴル語、 マネガチャ語	-	-	?? ¹²	+	
満洲・ツ ングース 語派	2語支	5種の言語		-	-	-	+
		朝鮮語		-	-	+	-
印欧 語族	イラン語 派		瓦罕タジク語	-	-	+	-

表7から分かるように、シナ・チベット語族侗台語派、ミャオ・ヤオ語派、オーストロネシア語族モン・クメール語派、台湾のオーストロネシア語族は、漢語動詞を借用するとき直接借用を採用している。アルタイ語族チュルク語派のカザフ語、サリグ・ユグル語、トゥヴァ語、満洲・ツングース語派は、漢語動詞を借用するとき各少数民族語の動詞化接辞を付加することのみ採用している。朝鮮語と瓦罕タジク語は軽動詞の方法のみ採用している。多くのチベット・ビルマ諸語は直接借用と構造の調整という2種の方法を採用している。チベット・ビルマ語派羌語支の四土ギャロン語、クロスキャブ語、モンゴル語派のシラ・ユグル語は軽動詞と構造の調整という2種の方法を採用している。モンゴル語は動詞化接辞の付加と構造の調整という2種の方法を採用している。ゴチャン語は直接借用、軽動詞、構造の調整という3種の方法を採用している。アルタイ語族チュルク語派のウイグル語、キルギス語、シナ・チベット語族チベット・ビルマ語派のルマ語はすべて接辞/助詞の付加、軽動詞、構造の調整という3種の方法を採用している。

¹² 2つの疑問符は、先行研究にはモンゴル語とマネガチャ語が軽動詞の方法を採用しているかどうか言及がないため、現段階ではこの2種の言語がこの方法を採用しているかどうかは不確定であることを示す。

4. 結び

本稿では、主に少数民族言語が漢語動詞を借用する方法及びその類型論的特徴について議論し分析した。少数民族言語が漢語動詞を借用するとき、主に直接借用、動詞化接辞の付加、軽動詞の付加、および構造の調整という4種の方法を採用している。直接借用は中国国内の民族言語の中で最もよく見られ、主に西南、中南地区の侗台諸語、ミャオ・ヤオ諸語、オーストロアジア語族モン・クメール諸語、台湾のオーストロネシア諸語、および大多数のチベット・ビルマ諸語に認められる。動詞化接辞の付加は、主に北方のアルタイ諸語に認められる。軽動詞を付加する方法は、主にシナ・チベット語族のダクパ語、四土ギャロン語、クロスキャブ語、トゥルン語など少数のチベット・ビルマ諸語、アルタイ系満洲・ツングース諸語の朝鮮語およびインド・ヨーロッパ語族イラン語派をタジク語に認められる。動詞化接辞の付加と軽動詞の方法を同時に採用するものは、主に北方のアルタイ系モンゴル諸語の康家語とサンタ語、チュルク諸語のウイグル語、キルギス語、サラル語、およびシナ・チベット語族のルマ語に認められる。中国少数民族言語が漢語動詞を借入するとき、異なる借用方法を採用するとはいえ、借入した漢語動詞が目標言語の中で対応する語が存在しないため、多くは空白を埋めることになる。

少数民族言語が漢語動詞を借用するときに採用する異なる方法の分布と頻度に基づく、少数民族言語による漢語動詞の借用には、次のような特徴がある：(1) 内部一致性：アルタイ系諸言語が漢語動詞を借用するときはみな直接借用をとらず、動詞化接辞を付加するか、軽動詞を付加するか、またはこれら両者の方法を兼用するかのいずれかで、言語系統内部での一致性を見せる；(2) 地域性：東南、華南、および西南地区の大多数の言語における構造は類型的に全く異なっているが、ほとんどが漢語動詞を直接借用し、その地域性が突出している；(3) 音節構造の差異：6種の言語が2種以上の借用方法を採用しているが、どの方法を採用するかは漢語動詞の音節によって決まっている。単音節の漢語動詞を借入するときは動詞化接辞または助詞を付加する方法を採用し、もし借入するのが非単音節の漢語動詞であるならば、一般的に軽動詞の方法を採用する；(4) 言語構造の類型の差異：少数民族言語による動詞借用の類型は各言語の内部構造と一定の関係がある。たとえば北方のアルタイ系諸言語、西南の形態論的に複雑な少数のチベット・ビルマ諸語、朝鮮語さえもすべて膠着語であり、みな漢語動詞を直接借用することはない。漢語と構造の類型が類似している分析型の言語における借用方法は比較的単一で、みな漢語動詞を直接借用する。漢語と構造の類型が比較的大きく異なっていて、形態論が比較的複雑な膠着語が漢語動詞を借用する場合は、単に間接的な方法を採用するだけでなく、いくつかの言語は2、3種の漢語動詞借用の方法を採用している。タジク語が漢語動詞を借用することは少なく、基本的にウイグル語動詞

を借用するが、それでも直接ウイグル語動詞を借用することはなく、軽動詞の方法を採用する。このため、漢語動詞の借用方法は言語構造と密接に関係しているといえる。過去の研究ではSOV型の言語が漢語の動目式動詞句を借用する特徴について十分に注目してこなかったが、今後は漢語の動目式動詞句が少数民族言語に借入される際の特徴、分布、頻度について、さらに詳細な調査研究が望まれる。

参考文献/References

- 布和、刘照雄 (1982) 《保安语简志》，民族出版社。
- 陈宗振、雷选春 (1985) 《西部裕固语简志》，民族出版社。
- 道布 (1983) 《蒙古语简志》，民族出版社。
- 高尔锵 (1985) 《塔吉克语简志》，民族出版社。
- 耿世民、李增祥 (1985) 《哈萨克语简志》，民族出版社。
- 胡增益 (1986) 《鄂伦春语简志》，民族出版社。
- 黄布凡、周发成 (2006) 《羌语研究》，四川人民出版社。
- 黄布凡 (2007) 《拉坞戎语研究》，民族出版社。
- 黄成龙 (2006) 《蒲溪羌语研究》，民族出版社。
- 蒋宏军 (2010) 《哈萨克语中的汉语借词》，《新疆大学学报》第2期。
- 季永海 (1985) 《论满语中的汉语借词》，《满语研究》第1期。
- 金莉娜、程亚恒 (2019) 《黑龙江同江赫哲语》，商务印书馆。
- 李得春 (1986) 《关于朝鲜语里的汉语借词》，《延边大学学报》第2期。
- 李树兰、仲谦 (1986) 《锡伯语简志》，民族出版社。
- 林莲云 (1985) 《撒拉语简志》，民族出版社。
- 林向荣 (1993) 《嘉戎语研究》，四川民族出版社。
- 刘光坤 (1998) 《麻窝羌语研究》，四川民族出版社。
- 刘照雄 (1981) 《东乡语简志》，民族出版社。
- 陆绍尊 (2002) 《门巴语方言研究》，民族出版社。
- 敏春芳 (2012) 《东乡语汉语借词研究》，《汉语史研究集刊》第15辑。
- 沙加尔、徐世璇 (2002) 《哈尼语中汉语借词的历史层次》，《中国语文》第1期。
- 斯琴朝克图 (1999) 《康家语研究》上海远东出版社。
- 石常艳 (2015) 《撒都语的借词类型与特点》，《玉溪师范学院学报》第6期。
- 石林 (1994) 《侗语中汉语新借词的读音》，《民族语文》第5期。
- 孙宏开 (1981) 《羌语简志》，民族出版社。
- 孙宏开 (1982) 《独龙语简志》，民族出版社。
- 孙宏开、胡增益、黄行 (主编) (2007) 《中国的语言》，商务印书馆。

- 吴宏伟 (1999) 《图瓦语研究》，上海远东出版社。
- 许鲜明、白碧波、尹明 (2019) 《云南玉溪撒都语》，商务印书馆。
- 徐世璇 (2007) 《从南部土家语的特殊构词看语言接触的深层影响》，《东方语言学》第1期。
- 徐世璇 (2009) 《语言接触与词汇系统的重整》，中央民族大学学术报告，2009年12月。
- 徐世璇 (2014) 《南部土家语中汉语借词的特点》，《百色学院学报》第1期。
- 徐悉艰、徐桂珍 (1984) 《景颇族语言简志（载瓦语）》，民族出版社。
- 闫新红、欧阳伟 (2000) 《试论维吾尔语中的汉语借词》，《喀什师范学院学报》第3期。
- 严木初 (2013) 《论嘉戎语中的汉语借词》，《阿坝师范学院学报》第1期。
- 玉珍 (1996) 《藏语安多方言同仁话中的汉语借词》，《中国藏学》第1期。
- 曾晓渝 (2003) 《论水语里的近、现代汉语借词》，《语言研究》第2期。
- 郑贻青 (1995) 《回辉话中的汉语借词及汉字读音》，《民族语文》第5期。
- 张建民 (2011) 《夏河藏语中的汉借词与汉语西北方音》，《中国藏学》第2期。
- 照那斯图 (1981) 《土族语简志》，民族出版社。
- 照那斯图 (1981) 《东部裕固语简志》，民族出版社。
- 朱文旭 (1997) 《凉山彝语中的汉语借词》，《民族语文》第4期。
- Aikhenvald, Alexandra Y. and R.M.W. Dixon (eds.) (2001) *Areal diffusion and genetic inheritance: Problems in comparative linguistics*. Oxford: Oxford University Press. doi: <https://doi.org/10.1093/oso/9780198299813.001.0001>
- Curnow, Timothy J. (2001) What language features can be ‘borrowed’? In Alexandra Aikhenvald and R. M. W. Dixon (eds.) *Areal diffusion and genetic inheritance: Problems in comparative linguistics*, 412–436. Oxford: Oxford University Press. doi: <https://doi.org/10.1093/oso/9780198299813.003.0015>
- Campbell, Lyle (1993) On proposed universals of grammatical borrowing. In Robert J. Jeffers and Henk Aertsen (eds.) *Historical Linguistics 1989: Papers from the 9th International Conference on Historical Linguistics*, 91–109. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins. doi: <https://doi.org/10.1075/cilt.106.08cam>
- Field, Fredric (2002) *Linguistic borrowing in bilingual contexts*. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins. doi: <https://doi.org/10.1075/slcs.62>
- Gentner, Dedre (1982) Why nouns are learned before verbs: Linguistic relativity versus natural partitioning. In S.A. Kuczaj (ed.) *Language development, Vol. 2: Language, thought and culture*, 301–334. Hillsdale, NJ: Erlbaum.
- Haugen, Einar (1950) The analysis of linguistic borrowing. *Language* 26: 210–231. doi: <https://doi.org/10.2307/410058>
- Haspelmath, Martin (2008) Loanword typology: Steps toward a systematic cross-linguistic study of lexical borrowability. In Thomas Stolz, Dik Bakker and Rosa S. Palomo (eds.) *Aspects of language contact: New theoretical, methodological and empirical findings with special focus on Romancisation processes*, 43–62. Berlin / New York: Mouton de Gruyter. doi: <https://doi.org/10.1515/9783110206043.43>
- Haspelmath, Martin and Uri Tadmor (eds.) (2009) *Loanwords in the world’s languages: A comparative handbook*. Berlin: Mouton de Gruyter. doi: <https://doi.org/10.1515/9783110218442>
- Heath, Jeffrey (1984) Language contact and language change. *Annual Review of Anthropology* 13: 367–384. doi: <https://doi.org/10.1146/annurev.an.13.100184.002055>
- Heine, Bernd and Tania Kuteva (2005) *Language contact and grammatical change*. Cambridge: Cambridge University Press. doi: <https://doi.org/10.1017/CBO9780511614132>

- Johanson, Lars (2002) *Structural factors in Turkic language contacts*. London: Curzon.
- Johanson, Lars (2005) On copying grammatical meaning. *Sprachtypologie und Universalienforschung (STUF)* 58: 75–83.
- LaPolla, Randy J. with Chenglong Huang (2003) *A grammar of Qiang with annotated texts and glossary*. Berlin: Mouton de Gruyter. doi: <https://doi.org/10.1515/9783110197273>
- Laufer, Berthold (1916) Loan-words in Tibetan. *T'oung Pao* 17(4/5): 403–552. doi: <https://doi.org/10.1163/156853216X00157>
- Li, Fang-kuei (1945) Some Old Chinese loan words in the Tai languages. *Harvard Journal of Asiatic Studies* 8(3/4): 333–342. doi: <https://doi.org/10.2307/2717820>
- Matras, Yaron (1998) Utterance modifiers and universals of grammatical borrowing. *Linguistics* 36(2): 281–331. doi: <https://doi.org/10.1515/ling.1998.36.2.281>
- Matras, Yaron (2008) The borrowability of structural categories. In Yaron Matras and Jeanette Sakel (eds.) *Grammatical borrowing in cross-linguistic perspective*, 31–73. Berlin / New York: Mouton de Gruyter. doi: <https://doi.org/10.1515/9783110199192.31>
- Matras, Yaron and Jeanette Sakel (2007) Investigating the mechanisms of pattern-replication in language convergence. *Studies in Language* 31(4): 829–865. doi: <https://doi.org/10.1075/sl.31.4.05mat>
- Matras, Yaron and Jeanette Sakel (eds.) (2008) *Grammatical borrowing in cross-linguistic perspective*. Berlin / New York: Mouton de Gruyter. doi: <https://doi.org/10.1515/9783110199192>
- Mifsud, Manwel (1995) *Loan verbs in Maltese: A descriptive and comparative study*. Leiden: Brill. doi: <https://doi.org/10.1163/9789004348387>
- Moravcsik, Edith (1975) Borrowed verbs. *Wiener linguistische Gazette* 8:3–30.
- Morimoto, Yukiko (2000) Loan words and their implications for the categorial status of verbal nouns. *Proceedings of the 25th Annual Meeting of the Berkeley Linguistics Society*, 371–382. doi: <https://doi.org/10.3765/bls.v25i1.1192>
- Muysken, Pieter (1981) Halfway between Quechua and Spanish: The case for relexification. In Arnold Highfield and Albert Valdman (eds.) *Historicity and variation in Creole studies*, 52–78. Ann Arbor: Karoma.
- Poplack, Sandra and David Sankoff (1984) Borrowing: the synchrony of integration. *Linguistics* 22: 99–136. doi: <https://doi.org/10.1515/ling.1984.22.1.99>
- Ross, Malcolm (2001) Contact-induced change in Oceanic languages in north-west Melanesia. In Alexandra Y. Aikhenvald and R.M.W. Dixon (eds.) *Areal diffusion and genetic inheritance*, 134–166. Oxford: Oxford University Press. doi: <https://doi.org/10.1093/oso/9780198299813.003.0006>
- Sanchez, Tara Savannah (2005) Constraints on structural borrowing in a multilingual contact situation. PhD Dissertation, University of Pennsylvania. URI: <https://hdl.handle.net/20.500.14332/37644>
- Scotton, Carol M. and John Okeju (1973) Neighbors and lexical borrowings. *Language* 49(4): 871–889. doi: <https://doi.org/10.2307/412066>
- Tadmor, Uri (2009) Loanwords in the world's languages: Findings and results. In Martin Haspelmath and Uri Tadmor (eds.) *Loanwords in the world's languages: A comparative handbook*, 55–75. Berlin: Mouton de Gruyter. doi: <https://doi.org/10.1515/9783110218442.55>
- Tent, Jan and Paul A. Geraghty (eds.) (2004) *Borrowing: A pacific perspective*, 215–232. Canberra: Pacific Linguistics (Pacific Linguistics; 548). doi: <https://doi.org/10.15144/PL-548>
- Thomason, Sarah G. (ed.) (1997) *Contact languages: A wider perspective*. Amsterdam: John Benjamins. doi: <https://doi.org/10.1075/cll.17>
- Thomason, Sarah G. (2001) *Language contact. An introduction*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Thomason, Sarah G. and Terrence Kaufman (1988) *Language contact, creolization, and genetic linguistics*. California: University of California Press. doi: <https://doi.org/10.1525/9780520912793>

- Weinreich, Uriel (1979[1953]) *Languages in contact: Findings and problems* (9th printing). New York: Linguistic Circle of New York.
- Whitney, William Dwight (1881) On mixture in language. *Transactions of the American Philosophical Association* 12: 5–26. doi: <https://doi.org/10.2307/2935666>
- Wichmann, Søren and Jan Wohlgemuth (2008) Loan verbs in a typological perspective. In Thomas Stolz, Dik Bakker and Rosa S. Palomo (eds.) *Aspects of language contact: New theoretical, methodological and empirical findings with special focus on Romanisation processes*, 89–122. Berlin: Mouton de Gruyter. doi: <https://doi.org/10.1515/9783110206043.89>
- Winford, Donald (2003) *An introduction to contact linguistics*. Oxford: Blackwell.
- Wohlgemuth, Jan (2009) *A typology of verbal borrowings*. Berlin: Mouton de Gruyter. doi: <https://doi.org/10.1515/9783110219340>

出版情報

投稿受理日：2024年7月10日

採用決定日：2024年9月11日